

CIRCLE IN A ROUND

so[ñ_n]ando la lluvia.

... Love hurts, love scars _ Love wounds and mars _ Any heart not tough _ Nor strong enough _ To take a lot of pain _ Take a lot of pain _ Love is like a cloud _ Holds a lot of rain _ Love hurts _ Mmm-mm, love hurts _ I'm young, I know _ But even so _ I know a thing or two _ I've learned from you _ I've really learned a lot _ Really learned a lot _ Love is like a stove _ Burns you when it's hot _ Love hurts _ Mmm-mm, love hurts _ Some fools think of happiness _ Blissfulness, togetherness _ Some fools fool themselves, I guess _ But they're not fooling me...¹

000 >

Unas manos muestran con delicadeza un círculo y su circunferencia (en un solo golpe de vista demasiada información) ... una *Leve* circunferencia que respira(rá) en rotación espiral en un vano y fugaz intento de escapada. Siempre igual la circunferencia y siempre diferente el círculo, y viceversa. Sin decrecer, tampoco volviendo a crecer, pero cuando se activa de_viene hipnótica.

Después llegará la promesa de lo escondido en las planas y lisas llanuras del negro corazón del círculo, *de lo excavado* con el pico-aguja del buscador de *tesoros del significante*: los indicios de un espacio exterior in_silencioso cargado de signos y promesas por las que deslizarse arrastrando el peso calibrado de la delicada y vibrátil danza de la hechicera mecánica. La magia nunca es sencilla, y los encantamientos tienen que ser oídos después de dichos: así funciona incluso la vida (después de todo).

Un disco, abierto o cerrado, es una experiencia entrópica de bolsillo, también es una poderosa metáfora de lo innatural¹ al alcance de la mano... mano que muestra y mano que oculta lo infra_leve en él (ello, aun más duro... disco fuera de corriente que pre_dijo Lacan). Nada hay en el disco que antes no estuviera en su *afuera*. Todo disco lo es de acreción, y arrastra y arrastra y arrastra (errata) la energía de los signos y de los sentidos en la escucha atenta, consciente e inconsciente, hasta que estos, los signos, desaparecen, acallados, y dejan de estar ahí, junto al sujeto de la escucha, para volver más tarde en un acto de invocación de lo que dejó de ser: ánima que anima (tissu tu sues)... *disco que gira fuera de corriente*, en el *recuerdo*.

Movamos la aguja_pico, alzándola con la mano, controlando el pulso, y desplazémosla a la pista anterior. Algo quedó por decir (esto es una grabación de lo dicho: es lo que tiene la escritura; de lo dicho para uno mismo, también). Este párrafo es metáfora del párrafo anterior, y es ahí donde empezó el asunto. Todo *disco*, lo "recordado" en él, comienza por algo que le es impropio, pero que abre (obertura) lo grabado como un *signum* de atención, como aviso a navegantes, y que es lo in_grabado en lo grabado: *exequias* que marcan lo que sigue a continuación, una vida otra... un sonido otro tras un sonido y el que sigue a continuación, yuxtaponiéndose y colapsando en la escucha fuera de él (ello).

La aguja_pico cae, golpea, y el altoparlante reclama, en la escucha, atención (más suave, menos suave, deslizándose en cierta estática, ahí está). Toda invocación, por tanto, comienza con un golpe, un retumbe, una palmada, un crujido; algo parecido a una fisura, una rasgadura, que abre una dimensión extraordinaria y fantasmática. Un toque de atención que es tan ajeno como propio de lo reclamado. No hay comienzo si no es en la metonimia, y la metalepsis aparece a continuación, abriendo paso, surcos, a la metáfora, y esto, es fascinante.

1 >

En las grabaciones de campo el *background* lo es todo (o casi), es un homenaje_montaje a la realidad y a lo realizable. Da lo mismo que un *pirómano* abraza, en su locura, el canto de los pájaros y mute en fuego transformativo la tranquilidad en la que habitaban *ranas, perros y niños*, con su croar y en su ir y venir meneando la cola o dando brincos a pata coja (imaginemos). La escucha, si es atenta (incluso, inconsciente -esta más) es el *centro de atención* del organismo superviviente: lo abstracto se abre en la escucha. Lo que no está aparece como un *arco incandescente* que todo lo ilumina y que arroja sombras danzantes de lo que hubo: el cuerpo se mueve y te crece el pelo (eso decía mi peluquero) al escuchar con amor herido lo que el giro del disco rasga y rasguea en sus largas espirales *cuerdas* (6) *efervescentes* (*fizzle*, que también decía un amigo mío haya, a lo lejos). *Haz hueco para*, tu que lees esto, lo que esta frase, dislocada, intenta dejar grabado en lo escrito. Insisto.

¹ ... El amor duele, el amor cicatriza _ El amor hiere y se estropea _ El corazón no es complicado _ Ni lo suficientemente fuerte _ Para soportar mucho dolor _ mucho dolor _ El amor es como una nube _ Hinchida de lluvia _ El amor duele _ Mmm-mm, el amor duele _ soy joven, lo sé _ pero aun así _ sé una cosa o dos _ que he aprendido de ti _ realmente he aprendido mucho _ he aprendido mucho _ el amor es como una estufa _ Te quema cuando hace calor _ El amor duele _ Mmm-mm, el amor duele _ Algunos tontos piensan en la felicidad _ Bienaventuranza , unión _ Algunos tontos se engañan a sí mismos, supongo _ Pero no me engañan a mí ...

2 >

Cantaba Gram Parsons "*Love is like a cloud _ Holds a lot of rain _*", y es que la escucha atenta y la grabación de campo es una *situación-lluvia* (el sonido de la nube que se desmaya y azota el éter con ozono, y la tierra, con sutil percusión: sinestesia de añoranza, ese maldito y bendito espíritu, esa embriagadora metáfora!). La primera toma, quizás la segunda o la tercera, pongamos *n* tomas; todas buenas, seguro, pero hay que decidir cual preservar para más adelante. Todas, las tomas, rostros de lo que ya no será más, como el auténtico semblante de *Lon Chaney*, entre las mil caras en pantalladas del actor en el celuloide roll coaster... *Prisa y pausa*, levantar la aguja_pico, cambiar las revoluciones del disco y este girará... más rápido, más lento, como *animales salvajes* atrapados en una estrecha jaula que se proyecta a través de los valles de una cordillera microscópica transitada por monjes budistas que recitan un mantra que suena como si cantasen *de caca de esport* (sé que esto es delirante, pero la altitud de las cordilleras microscópicas es capaz de nublar el entendimiento o de dar *esperanza* a nuevas dimensiones de lo humanamente audible). Esto me sucedió *cinco veces* en aquel viaje, en el próximo estaré más atento para comprender mi destino.

3 >

La voz. La habitación del fondo. Cualquier espacio deviene caja de resonancia. Lo extraño y mágico es que una línea excavada en espiral re_suene al acercar el oído (es lo que hace la línea, re_sonar después de ser delicadamente cincelada). *Dos folios* agitados por el viento pueden generar un universo sonoro tan esplendido como una composición para *piano y voz*. De esto va grabar contextos, lo que en ellos sucede; de esto va escuchar lo que no se ve... *Madre, ¿no ves que estoy ardiendo?* Las llamaradas también caben en la obscuridad del disco. Recuerdo mi coche en *los años noventa*, los viajes a Cuenca con Armando. Viajes que siempre eran *music for a while*, tan divertidos y tan recordados. En ellos templamos *The Shape of the Sword* de nuestra amistad. Nunca utilizamos el freno de mano. Bien lo saben quiénes nos acompañaron en la cúpula del trueno. Sabañones en las orejas y música en la mirada.

4 >

Volvamos a los fenómenos sinestésicos. Una grabación de campo es algo parecido a una *foto-móvil*, y es metáfora, clara, es un dejar que suene lo que no está. Es una especie de *talka**, algo que se repite con la constancia suficiente, tipo de hechizo, para que se materialice el cuerpo perdido (o el cuerpo recuperado). La sinestesia es el *encore en corp*. Escuchemos con atención... al fondo suena un *dúo de piano y saxo soprano*, y alguien podría pensar al leer esto (cuando yo le he pedido que oiga) *What de qué ¿? (los signos de interrogación son míos)*. Pero de esto, con precisión, va el asunto. Daría lo mismo que fueran *dos guitarras*. Se pueden registrar casi todos los sonidos del mundo que se dejan acariciar. Todos los sonidos que el oído humano puede escuchar, y los que puede imaginar (imaginación muerta imagina). Como en un *diario de sueños: 28 y 29* de cualquier mes; sueños repletos de sonidos que grabar al despertar. Es decir, cambio de piano y olvido el saxo; aparto las guitarras y grabo, minuciosamente, *poseída*, así soy yo (estoy en lugar de ella), mi *camino a Castro*... primero ando, después camino más rápido, acelero.... y al final suavizo, disminuyo, reduzco, freno y paro... me interrumpo (todo tiene un límite que tiende a... nadie lo sabe. Nadie)

5 >

Más difícil todavía (es un reto personal): *three for three*. Le das la vuelta a la portada del disco y aparece en la parte superior del anverso. Es el título de una grabación en el número 5 de Leve. A continuación, *Beuvedobleuvmilcincuentayseis*, título de otra grabación, un fugaz y breve apunte de un concierto para clave del incomparable JohanSebastianyasabéis. A continuación, aún, un vertido de cemento. Unir lo que habitó tiempos distintos; unir en un círculo y su circunferencia lo distante en el tiempo. Traer al ahora lo que nada tiene que ver con el cemento (o sí), *avant l'accomplissement*, es pensar, para acabar en lo heteróclito, que la unidad mínima de grabación de campo es la sobreabundante diversidad de la totalidad de los hechos, pura entropía... pura tendencia al equilibrio (*1/2 hora 6 euros* - hagan la cuenta, es termodinámica, esto es lo que capta toda grabación de campo, energía que se disipa). La grabación de campo es *mullir el terreno* siempre fértil de la añoranza, de un estado previo que es improbable que vuelva, a pesar de los *saltamontes, parámetros flotantes* e inesperados de las grabaciones de campo: saltar de aquí para allá en el tiempo y en el espacio; poner juntos a Bach y a Smithson como si no hubiera pasado o como si el futuro se pudiera enterrar aquí y ahora.

6 >

Otra vez una *room*. Existe una atracción fatal por ellas. Están más llenas de lo que parece, y vaciarlas es más difícil, también, de lo que parece. La resonancia implosiona en ellas, permitiéndonos realizar *descripciones automáticas* de todo lo que se encuentra entre sus paredes a través de su espectro

sonoro. Un nuevo poltergeist que ahonda en las contracciones mecánicas del espacio que nos rodea. Como *Yo, cuando vendí las vacas (duelo para banjo y mesa de mezclas)*, y tan solo quedó la grabación de mi banjo como memento melancólico de la añoranza láctea y las miradas no devueltas (o sí. Me quedará esa duda). El *barrido* descarga el alma de las frecuencias in_necesarias y limpia el campo para una nueva toma, para un nuevo intento de grabación. *Los primos de Fibonacci* siempre están preparados, por tanto, para ocupar el lugar que les corresponde después de la limpieza de los divisibles entre dos. Tecla tras tecla del piano, saltando sobre las pares, para acoplarse a un mundo permeable y poroso que se deja traspasar por el drama de las relaciones. Todo se plantea como un juego, he aquí el gozo, de *arena, detective y peligro*: arena para amortiguar y absorber, detectives que oigan más allá de las apariencias, y el eterno peligro del ruido incontrolable y furioso del rugir salvaje e indomesticable (muchos lo son, y no pueden ser atesorados en el disco oscuro. Vagan solitarios y escondidos del mundo artificial). Aún recuerdo *abril, 2009*. Pasaron tantas cosas... y yo tenía los oídos tan llenos de ese mes, del primer sonido que se grabó en la casa, que día tras día y año tras año aún solía oír, de manera inconsciente, el húmedo y fantasmal sonido de los instrumentos. Solo quedó esa grabación de la primera jornada, después de tantos abriles, y de tantas fiestas de los últimos días. Al final, el resto fue *a simulation of impossible*, como si los pájaros cantasen fuera de pitch esperando que alguien ajustase sus voces para poder ser comprendidos.

7 >

Tinnitus... la cabeza se me va... la cabeza se me va. Un sonido que solo existe en mi oído. El oído como caja de sorpresas y como caja de resonancia secreta, también como secreto a voces (todos sabemos de qué vamos). Alguien habla de mí en mí. No hay posibilidad de *reproducción extendida*. Y si la hay es muestra clara del principio de incertidumbre: los sistemas de grabación modifican el espacio de resonancia y lo que registramos es un lugar, non_site, ocupado e impuro, aun en la distancia, donde el sonido en hay en nosotros queda contaminado y alterado, es un sonido otro, nuevamente in_propio (aunque registrado... la pureza es rara avis, por fortuna y por desgracia). Una imagen pasajera que tiene su atmosfera sonora: *posando de manera arbitraria sobre un fondo de rocas de corcho y árboles de cartón*. Unos sonidos de allá, otros de más allá aun; algunos cercanos, y otros incluso íntimos. Un *decorated space* que tiene su dimensión sonora, quizás solo habite esa dimensión, y que depende de un algoritmo que genera y determina la profundidad del campo acústico, que no es *larutan atur al*, pero que hace del artificio deus ex machina. Baciniquinas, la extrañeza de lo que puede devenir beso o surco, cauce, y que es interrumpido por la constancia del bip bip del accidente alarmante que parece desear la eternidad de su volver y volver y volver, su non stop making sense...realidad tozuda. El sonido como superficie levemente suspendida, *sprung floored*, que absorbe y registra los impactos, las diferencias, las huellas sonoras de las pisadas y los juegos, de zancadillas y traspies, de ligeros desplazamientos y de respiraciones, siseos, llantos, risas y pesos muertos que caen para no volverse a levantar hasta una nueva invocación: levántate y anda.

Todo es leve y vibra y re_suena, respira... y nos miramos *en Castro mientras llovía... mientras llovía en Castro*.

José Maldonado

... de camino a Genalguacil.
... mientras escuchaba a Gram Parsons.
... en el fértil olvido.